

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ В ПРОЦЕССЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО УРОКА

Аннаева Лола Расуловна

старший преподаватель НЦОНМП Кашкадарьинской области

Аннотация: В статье рассматриваются проблема интеграции, которая по-прежнему остается актуальной в наше время в процессе обучения, системный подход являющийся основой интеграции знаний, а также методические особенности реализации межпредметных связей в процессе интегрированного урока, так как на интегрированных уроках формируются важные компетенции: ценностно-смысловые; информационные; коммуникативные, а при интеграции возрастает темп изложения учебного материала, что концентрирует внимание обучаемых и стимулирует их познавательную деятельность.

Ключевые слова: межпредметные связи, система, интеграция, интегрированный урок

Annotatsiya: Maqolada o'quv jarayonida hozirgi davrda dolzarb bo'lgan integratsiya muammosi, bilimlarni integratsiyalash uchun asos bo'lgan tizimli yondashuv, shuningdek, integratsiyalashgan jarayonda fanlararo aloqalarni amalga oshirishning uslubiy xususiyatlari ko'rib chiqilgan, chunki integratsiyalashgan darslarda muhim kompetensiyalar shakllanadi: qiymat-semantik; axborot; kommunikativ, integratsiyalashgan holda o'quv materialini taqdim etish tezligi oshadi, bu o'quvchilarning diqqatini jamlaydi va ularning bilim faolligini oshiradi.

Tayanch so'zlar: fanlararo aloqalar, tizim, integratsiya, integral dars

Abstract: The article discusses the problem of integration, which still remains relevant in our time in the learning process, a systematic approach that is the basis for knowledge integration, as well as methodological features of the implementation of interdisciplinary connections in the process of an integrated lesson, since the following competencies are formed in integrated lessons: value-based - semantic; general cultural; informational; communicative, etc., and with integration, the pace of presentation of educational material increases, which concentrates the attention of students and stimulates their cognitive activity.

Key words: interdisciplinary connections, system, integration, integrated lesson

Успех обучения во многом зависит от количества необходимых взаимосвязанных фактов, событий, явлений, помогающих развивать способности учащихся быстро и точно воспроизводить в памяти ранее усвоенные знания. В формировании этой способности межпредметным связям принадлежит важная роль. Естественно, что реализация межпредметных связей не может решить всех сложных задач обучения. Поэтому активная работа каждого учителя по усилению, расширению и углублению межпредметных связей является одним из важнейших путей в комплексном решении проблем обучения и воспитания школьников, формирования у них диалектического образа мышления.

Понятие "межпредметные связи" в литературе характеризуется по-

разному. В "Педагогической энциклопедии" оно определяется как взаимная согласованность учебных программ по различным предметам. Межпредметные связи взаимно учитывают общее между предметами, как в содержании, так и в учебно-воспитательном процессе. При их систематическом и целенаправленном осуществлении перестраивается весь процесс обучения, то есть они выступают как современные принципы, которые ведут к интеграции (объединению, слиянию в известных пределах в одном учебном предмете обобщенных знаний той или иной области).

Под интеграцией понимается сближение и связи наук, составление отдельных системы в единое целое. Проблема интеграции по-прежнему остается актуальной в наше время в процессе обучения. Системный подход является основой интеграции знаний. Понятия "система" и "интеграция" близки. Интеграция предполагает создание у школьника целостного представления об окружающем мире.

Частным случаем проблемы интеграции выступают интегрированные уроки, призванные обеспечить единый подход учителей данных учебных предметов к решению общих учебно-воспитательных задач на основе обобщения. Это позволяет решать существующие в предметной системе противоречия между разрозненным усвоением по предметам, знаниями учащихся и необходимостью их комплексного применения в практике, трудовой деятельности и в жизни человека.

Идея интеграции образования все настойчивее заявляет о себе и заставляет педагогов искать эффективные пути ее реализации. На сегодня обозначился ряд различных подходов и направлений в данной области: интеграция через поиск межпредметных связей; тематическое планирование по принципу одновременного прохождения сходных тем в разных учебных дисциплинах; разработка новых учебных курсов, соединяющих в себе информацию из разных предметов. Все это свидетельствует о необычной актуальности самой проблемы интеграции.

Предметная система обучения в школе ориентирует учащихся на дифференцированное усвоение знаний из различных областей. Поток информации и её объёмы так велики, что становится трудно своевременно и качественно отслеживать необходимую информацию по любому из направлений научного знания. Большая часть информации остается невостребованной.

При организации интегрированного обучения появляется возможность показать мир во всем его многообразии с привлечением разных знаний: литературы, музыки, живописи, что способствует эмоциональному развитию личности ребенка и формированию его творческого мышления. Методика интегрированного урока обеспечивает деятельность учителя и ученика на уровне субъектных отношений, в результате которых возникают возможности для совместного творчества и саморазвития участников образовательного процесса. Перестройка процесса обучения на основе осуществляемых межпредметных связей сказывается на его результативности: знания приобретают качества системности, умения становятся обобщенными,

комплексными, усиливается мировоззренческая направленность познавательных интересов учащихся, более эффективно формируется их убежденность и достигается всестороннее развитие личности.

Таким образом, актуальность проблемы интеграции социально обусловлена и вызывает необходимость изменений в обучении подрастающего поколения, повышения качества знаний, практических умений, формирования определённых компетенций, уровня воспитанности, познавательной потребности.

За основу интеграции может быть взят любой урок с его установившейся структурой и логикой поведения, на этот урок привлекаются знания, результаты анализа понятий с точки зрения других наук, других учебных предметов. Например, группы понятий "зима", "мороз", "стужа", "вьюга" рассматривается на уроках чтения, русского языка, природоведения, музыки, изобразительного искусства, но интегрированным будет тот урок, на котором для анализа понятий привлекаются знания, усвоенные на других учебных предметах. Сам же урок остается цельным, логически последовательным, с присущей ему методикой поведения, хотя более творческим, раскрепощенным.

В методике обучения термин "интеграция" - это наука о закономерностях обучения, воспитания и развития учащихся средствами определенного учебного процесса, предмета и их совокупностью.

Понятие "интеграция" - это создание у школьников целостного представления о мире, окружающем их, с одной стороны, и нахождения возможности для сближения межпредметных знаний, с другой. В связи с этим актуальной и перспективной явилась мысль К.Д.Ушинского о связи между предметами. В.А.Сухомлинский писал: "Процесс обучения будет легким, если это станет для детей ярким, захватывающим, наполненным живыми образами, звуками, мелодией то, что ребенок обязан запомнить прежде всего". Интеграция должна иметь количественный характер: "Немного обо всем". Дети получают все новые и новые представления о понятиях, систематически дополняя и расширяя круг уже имеющихся знаний. С помощью интегрированных уроков появляются большие возможности развивать у ребенка интеллект. Прежде чем объединить два предмета нужно глубоко предварительно их анализировать. Предложенный подход к проблеме интеграции обучению требует детализации.

Рассмотрим основные положения методики интегрированного урока:

1. Четкое определение цели проведения интегрированных уроков и задач, заданные с позиции интегрирования.

2. Пересмотр содержания изучаемого материала.

Мы предлагаем строить интегрированные уроки на базе имеющихся предметов и того материала, который предлагается учащимся и учителю в учебных программах и действующих учебниках. Для проведения интегрированных уроков необходимо: а) проанализировать программы по учебным предметам; б) выявить одинаковые темы; в) объединить их с позиции ведущей идеи и ведущих положений. При отборе материала для

интегрированного урока учителю следует руководствоваться тем, что содержание разных предметов, объединенных в одной теме, - не простая сумма знаний. Необходимо помнить, что входящие в нее компоненты функционируют как подсистемы, обеспечивающие единое целое в данной системе. В местах взаимодействия содержания учебных предметов (на их пересечении) возникает поле взаимодействия и активные точки, которые могут обеспечить переход на качественно новый уровень функционирования интегрированного урока как системы.

3. Учителю следует пересмотреть методы и средства обучения, формы организации учебной деятельности школьников, поскольку интегрирование знаний предполагает детальную проработку всех единиц учебного материала, входящих в тему данного урока. Взаимосвязанная деятельность учителя и учащихся на уроке способствует созданию творческих ситуаций, которые поднимают систему на новый уровень интегрированных знаний. На интегрированном уроке происходит сочетание методов обучения разных учебных предметов, реализации которых помогают средства обучения. Средствами обучения являются все ресурсы, приспособления и источники, помогающие учителю учить, а ученику учиться. Интегрированный урок наряду с сочетанием методов и средств обучения предполагает сочетание форм организации учебной деятельности школьников на уроке, а именно: индивидуальной, групповой, фронтальной.

4. С позиции заданных целей интегрированного урока обозначаются его результаты: - повышение уровня знаний по предмету; - изменение интеллектуальной деятельности; - развитие речи школьников, обусловленное взаимодействием разных учебных предметов; - эмоциональное развитие учащихся, основанное на привлечении музыки, живописи, литературы; - рост познавательного интереса школьников, проявляемого в желании активной и самостоятельной работы на уроке и во внеурочное время; - включение учащихся в творческую деятельность, результатом которой могут быть их собственные стихотворения, рисунки, панно, поделки, являющие отражение личностного отношения к тем или иным явлениям и процессам.

Возникновение идеи интеграционного обучения определено прогрессом человеческого развития, повышением требований при воспитании подрастающего поколения. Науке необходимы дополнения и изменения, направленные на эффективность учебно-воспитательного процесса. Современная педагогика реализует идею интеграции через поиск межпредметных связей и введения интеграционных курсов.

Таким образом, актуальность проблемы интеграции социально обусловлена и вызывает необходимость изменений в обучении подрастающего поколения, повышения качества знаний, практических умений, формирования определённых компетенций, уровня воспитанности, познавательной потребности.

На основании требований к интегрированному уроку и сформулированному выше определению «межпредметные связи» нужно отобрать средства, этапы и особенности организации проведения

интегрированного урока для реализации межпредметных связей, так как интегрированный урок – это довольно сложная форма организации учебно-когнитивной деятельности обучающихся, которая требует большой и тщательной подготовки от педагога и от школьников. Задача же педагога, планирующего интегрированный урок, - научить обучающихся мыслить собственными категориями, сопоставлять обобщенные выводы с конкретными явлениями. А для этого нужно, чтобы обучающиеся пытались взглянуть на вещи, явления заново, как на непривычные для них. Подготовка к интегрированному уроку начинается с составления подробного конспекта урока, составления технологической карты занятия. Каждый этап урока расписывается и указывается время, затраченное на этот этап. Педагог заранее продумывает ход урока и прогнозирует все возможные паузы, связанные с наглядностями и раздаточным материалом и др. Обычно на интегрированных уроках немало учебного оборудования: от карточек до мультимедийного оборудования. Учителя, которые работают в паре, даже если в определённый момент ведущую роль играет один педагог, второй не должен сидеть в тени. Он либо готовится к следующему этапу, либо наблюдает за работой обучающихся, помогает им. Можно привлекать обучающихся к подготовке интегрированного урока, заранее предлагая им подготовить некую часть нового материала. Таким образом, интегрированный урок может стать ролевым. Каждый педагог постоянно ищет такие формы и методы организации учебной деятельности, которые позволят при минимальных затраченных усилиях добиться положительной динамики в результатах обучения всей группы, в этом может помочь грамотно построенный интегрированный урок. Интеграция дает возможность показать учащимся «мир в целом», преодолев разобщенность научного знания по дисциплинам, а также высвобождаемое за этот счет учебное время использовать для полноценного осуществления профильной дифференциации в обучении. Иначе говоря, с практической точки зрения, интеграция предполагает усиление межпредметных связей, снижение перегрузок обучающихся, расширение сферы получаемой информации обучающимися, подкрепление мотивации обучения. Методической основой интегрированного подхода к обучению являются формирование знаний об окружающем мире и его закономерностей в целом, а также установление внутрипредметных и межпредметных связей в усвоении наук. Межпредметные связи можно успешно использовать для дополнения, подтверждения или восполнения знаний обучающихся в родственных предметах. Интеграция является источником нахождения новых фактов, которые подтверждают или углубляют определенные наблюдения, выводы обучающихся в различных предметах. Она снимает утомляемость, перенапряжение школьников за счет переключения на разнообразные виды деятельности. Интегрированные уроки помогают решить большее количество задач, применять разные методы и формы обучения. Интегрированные уроки можно организовать между разными учебными дисциплинами, которые, на первый взгляд, кажутся несовместимыми. На интегрированных уроках формируются следующие

компетенции: ценностно-смысловые (понимание цели урока); общекультурные (культура речи); информационные (работа с компьютером, умение самостоятельно подбирать необходимый материал); коммуникативные (умение работать в группах, выслушивать, общаться, лояльно относиться к людям с другой точкой зрения). При интеграции возрастает темп изложения учебного материала, что концентрирует внимание обучаемых и стимулирует их познавательную деятельность. Снимается проблема отношения обучаемых к «главному», «второстепенному» предмету и существенно облегчается система контроля.

Таким образом, интеграция учебных предметов представляется весьма перспективным средством совершенствования учебного плана и тем самым – всей системы образования. Интегрирование в процессе образовательной подготовки обучающихся позволяет решить проблему разобщённости учебных предметов, что даёт возможность: устанавливать связи между различными понятиями и определять их практическую направленность; исключить повторы в содержании учебных дисциплин; углубить и детализировать изучение материала без дополнительных временных затрат; повысить мотивации учебно-познавательной деятельности обучающихся за счет нестандартной формы урока; повысить творческий потенциал обучающихся.

Литература

- 1.Беленький Г.И. Некоторые теоретические аспекты межпредметных связей // Взаимосвязи предметов гуманитарного цикла. — М.: Педагогика, 1979.
2. Выготский Л.С. Педагогическая психология / Под. ред. В.В. Давыдова. — М.: Педагогика-Пресс, 1996.
- 3.Зверев И.Д. Межпредметные связи как педагогическая проблема // Советская педагогика. — 1974. — № 12. — С. 10—16.
- 4.Кулагин П.Г. Межпредметные связи в процессе обучения. — М.: Просвещение, 1980.
5. Колягин Ю.М. Интеграция школьного обучения // Начальная школа-1990. — № 90.
- 6.Павлов И.П. Избранные труды / Под общ. ред. М.А. Усиевича. — М.: Учпедгиз, 1954.
- 7.Российская педагогическая энциклопедия; в 2т.М.: Изд. Большая Российская энциклопедия.
- 8.Сухаревская Е.Ю. Интегрированное обучение в начальной школе: Ростов на /Д: Феникс 2003 г. 1 серия “Учение с увлечением.
- 9.Ятайкина А.А. Об интегрированном подходе в обучении // Школьные технологии.2001 — № 6.